

GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA YER OSTI SUVLARI KUZATUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

I.Xabibullayev

Toshkent gumanitar fanlar instituti
“Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini professori, texnika
fanlari doktori:

I.Q.Telyayev

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Materialshunoslik instituti kichik ilmiy xodimi:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846105>

Annotatsiya. Ushbu maqolada keys texnologiya va internet tarmoqli texnologiya uni dars jarayonida qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Keys texnologiya: o'quvchilar o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlanadilar va mustaqil ravishda o'zlari tayyorlanadilar.

Yer osti suvlari, tabiatning muhim resurslaridan biri bo'lib, qishloq xo'jaligida, sanoatda va ichimlik suvi ta'minotida katta ahamiyatga ega. Geoaxborot texnologiyalari (GAT) yordamida bu resurslarning holatini kuzatish va boshqarish jarayonlari ancha samarali amalga oshirilishi mumkin. Ushbu maqolada, geoaxborot texnologiyalaridan foydalanib, yer osti suvlari kuzatuv tizimlarini loyihalashtirishni takomillashtirish usullari ko'rib chiqiladi.

Geoaxborot texnologiyalari

Geoaxborot texnologiyalari, ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu texnologiyalar yordamida yer osti suvlarining joylashuvi, sifat va miqdori haqida aniq va tezkor ma'lumotlar olish mumkin. GIS (Geographic Information Systems) va GPS (Global Positioning System) kabi vositalar, ma'lumotlarni joylashuvga bog'lab tahlil qilish imkonini beradi.

Yer osti suvlarini kuzatish

Yer osti suvlarini kuzatish tizimlari, suv resurslarini boshqarish va ularni muhofaza qilish uchun zarur. Bunday tizimlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Monitoring tizimlari:** Yer osti suvlarining darajasi, sifatini va oqimini kuzatish uchun sensorlar va asboblari.
- **Ma'lumotlar bazasini yaratish:** Olingan ma'lumotlarni tizimli ravishda saqlash va boshqarish uchun ma'lumotlar bazalari.
- **Tahlil va modeling:** Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qilish uchun modellar yaratish.

Takomillashtirish usullari

1. **Sensorlar va asboblarning yangilanishi:** Zamonaviy sensorlar yordamida suvning sifatini va darajasini yanada aniqroq o'lchash mumkin. Ularni GAT bilan integratsiya qilish, real vaqt rejimida ma'lumot olish imkonini beradi.
 2. **Ma'lumotlarning tahlil qilish:** Katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili yordamida yer osti suvlarining o'zgarishlarini aniqlash va bashorat qilish mumkin. Bu jarayonda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnologiyalari qo'llanilishi mumkin.
 3. **Vizualizatsiya:** Olingan ma'lumotlarni grafik va xaritalar orqali taqdim etish, foydalanuvchilarga ma'lumotlarni tezda tushunishga yordam beradi. GIS dasturlari yordamida interaktiv xaritalar yaratish mumkin.
 4. **Hamkorlik va axborot almashish:** Turli tashkilotlar va davlatlar o'rtasida ma'lumot almashish, yer osti suvlarining holatini yaxshilashga yordam beradi. Mintaqaviy va xalqaro hamkorlik orqali resurslarni boshqarish jarayonlarini takomillashtirish mumkin.
- Geoaxborot texnologiyalari yordamida yer osti suvlarini kuzatuv tizimlarini loyihalashtirish samaradorligini oshirish mumkin. Yangilangan sensorlar, ma'lumotlar tahlili va vizualizatsiya usullari yordamida bu tizimlarni yanada takomillashtirish, suv resurslaridan oqilona foydalanishga va ularni muhofaza qilishga yordam beradi. Kelajakda ushbu texnologiyalardan foydalanish, yer osti suvlarining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi